

INTEGRATSION TA'LIMY VA DIDAKTIK O'YIN EXNOLOGIYALARI

G`oyibnazarova Nargiza Raximjonovna

Namangan viloyati pedagoglarni yangi metodikalara o`rgatish milliy markazi Maktabgach, boshlang`ich va maxsus ta`lim metodikalari kafedra katta o`qituvchisi

Anotatsiya: Mazkur maqola boshlang`ich ta`limda matematika darslarini didaktik va ta`limiy o`yinlar orqali o`rgatish yo`llari haida yozilgan.

Kalit so`zlar: didaktika, ta`limiy topshiriqlar, aqliy faoliyat, yangi materiallar

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Гойибназарова Наргиза Рахимджановна

Национальный центр обучения педагогов новым методикам дошкольное, начальное и специальное старший преподаватель кафедры методики обучения

Анотация: Данная статья написана о путях обучения математике в начальном образовании посредством дидактических и образовательных игр.

Ключевые слова: дидактика, учебные задания, умственная деятельность, новый материал

INTEGRATION AND DIDACTIC GAMING TECHNOLOGIES

G`oyibnazarova Nargiza Rakhimjanovna

Namangan Regional National Center of Teaching New Methodologies to Teachers

Anotation: This article is written about ways to teach mathematics lessons in primary education through didactic and educational games.

Key words: didactics, educational assignments, mental activity, new materials

Maktabda matematika eng qiyin va ba'zi bolalar uchun qiziqarli ammo murakkab fan sifatida ko`rinadi. Buning sababi shundaki, bolalarning bir qismi hali tahlil qilish, sintez qilish, umumlashtirish, taqqoslash, tasniflash, farqlash qobiliyati kabi aqliy faoliyatning bunday funktsiyalarini yetarli darajada rivojlantirmagan. Boshlang`ich sinf o`quvchilarini muvaffaqiyatli o`qitish uchun birinchi navbatda ularning o`quv mashg'ulotlariga bo'lgan qiziqishini uyg'otish, ularni jalb qilish, ularning faoliyatini faollashtirish kerak. O`quv mavzusiga jonli qiziqishni uyg'otishning eng samarali vositalaridan biri didaktik o'yindir.

Didaktik o'yin nafaqat hayajonli, ta'limni o'rgatadi o'ylaydi, balki bolaning mustaqilligi, tashabbusi va irodasini rivojlantiradi, o'rtoqlarning manfaatlarini hisobga olishni o'rgatadi. O'yin haqida ehtirosli bolalar dasturiy materiallarni osonroq o'rganishadi, ma'lum bilim, ko'nikmalarga ega bo'lishadi. Shuning uchun, matematika dars o'yinlari va o'yin mashqlarini kiritish, qiziqarli o'quv jarayonini hosil qiladi bolalar quvnoq kayfiyatini yaratadi, materiallarni o'zlashtirish qiyinchiliklarni yengish uchun yordam beradi, charchoqni yengillashtiradi va qo'llab-quvvatlaydi. Darslarda og'zaki mashqlar muhim rol oynaydi. Buning uchun barcha talabalarni jalb qilish maqsadida men signal kartalarini ishlataman. Ular o'quvchilarni tartibga solish va ayni paytda materiallarni o'zlashtirish haqida ma'lumot olishda yordam beradi. Ularning yordami bilan o'yin shaklida ko'p og'zaki mashqlarni bajarishingiz mumkin.

Integratsiyalashgan darslar fanlarni darslarni uyg'un holatda o'rgatish uchun uchun quyidagi o'yinlarni tavsiya etamiz.

3. Bog'da o'sadi va uning ustida yashil qalpoqchasi bor.(pomidor).

4. Qo'lsiz, oyoqsiz, lekin chizish mumkin. (sovuq).

5. O'rmonda u ta'zim qiladi, uyiga keladi-u uyqu eltadi. (bolta).

"Bilmasvoyga yordam bering"

Doskada 3 so'z ustunlari yozilgan Ularni davom ettiring. Bu so'zlardan foydalanishingiz ham mumkin.Tuzgan gaplaringiz sonini ayting. Gapda so'zlar nechta?

Berilgan so'zlar: dynyo -..... kitob -..... gul -.....masala -..... quyosh..... shudring -.....

M: Kitob qiziqarli ekan unda masalalar ham bor.

Quyosh chidi, gullar ochldi.

“Orfografik lotto.”

Har bir o'yinchi uchun tarqatma beriladi. O'rtadagi katakka qoida yozilgan.

"So'zlarni to'ldiring, kataklarga tushib qolgan unli harflarni yozing. So'zlarni o'qing

Kataklardagi so'zlar. B.l ,S, z. y.v.

"Bo'g'inga qarang!"

Doskada unli tovushga e'tibor bergan holda so'zlarni bo'g'inlangan ustuni yozilad. O'quvchilar bu so'zlarni faqat ochiq bo'g'indan matematikaga bog'lash uchun shu matematika darslaridagi so'z yoki tushunchalardan aytish kerak bo'ladi.

-kes

-mi

- yi Kesma

misol

yig'indi

Matematika bog'lash; I unlisi, ifoda; o unlisi olti raqami; a unlisi qo'yiladi .
ayrish;

" Pochtachi " o'yini

Maqsad: o'quvchilarga test so'zini tanlash bo'yicha bilimlarini mustahkamlash, kengaytirish lug'atini boyitish, fonemik eshitishni rivojlantirish,

Harakat: pochta bir guruh bolalarni (4-5 kishi uchun) taklifnomalarni tarqatdi. Bolalar taklif qilingan joyni aniqlaydi.

Hayvonot bog'I Bolalar bog'chasi

Do'kon Dala

Buffet Xonadon

Maktab Kafe

Oshxona Bekat

Bu joylar haqida o'z nutqi orqali tasavvurlarini o'rtoqlashadilar. Bu joy haqida boshqa sinfdoshlariga turli fikrlarni yetkazishga harakat qiladi va erishadi. Taklif qilish mumkin bo'lgan joyni tasvur qilish orqali u haqidagi ma'lumotlarni eslaydi , o'rganadi.

„Nomlarni to'g'ri tnl" didakrik o'yini

Maqsad: Nima so'rog'iga javob bo'lgan sozni o'rganish, sozlarni fonetik va grammatik jihatlarini o'rganish, hayvonlarga qo'yilgan nomlar mavzusini mustahkamlash. Quyidagi hayvonlar va jonzotlarga nomlar qo'ying. Shu so'zlar asosida gap tuzing

Hayvonlar Ularga qo'yilgan nomlar

It Ziyrak

Sigir malla

Ot Qorayol

Chavondoq Qorayol laqabli ot bilan uloqda qatnashdi

Mening kuchukcham Ziyrak juda kichkina

Bir unli tovushi bor bo'lgan s harfi bilan boshlanadigan so'zlar toping

S harfiga – sen; -sir; -soz;- so'z; -sim

Matematika:

"So'z va hisob" o'yini

Ona tili "S" bilan boshlanadigan yovvoyi hayvonlarning 2 tasini nomlarini yozing.

Sirtlon, silovsin

Sozning har bir harfdan so'z ayting.

Sirtlon, ilgak, rom, laylak, olma, in

Matematika: Ularni ya'ni berilgan so'zlarni matematikaga bo'glang.

Sitlonning tezligi, ilgakning og'irligi, romning o'lchami...

Yuqoridagi o`yinlar o`quvchilarni ta`lim berish bilan ularni o`zaro mustail ishlash va do`stona muhitda fikrlarini aytishga ham o`rgatadi. Shuningdek bollar kreativ yondashadi. Ijodiy fikrlashga yordam beradi. Didaktika topshiriqlar o`quvchilarga fanlarni integratsiyalashtirib o`rgatish ularni turli sohalarning o`xshash jihatlarini bilishga va bog`liq ekaniga anglashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ona tili o`qitish metodikasi - G. Ernazarov, 2013- yil ,T.
3. A. Mirzaahmedov. «O`quvchilar faolligini oshirishda noan'anaviy darslar»., Til va adabiyot ta'limi jurnali., 1996 y. 3-son.
3. 2. Tolipov O', M. Usmonbekova. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari- T. 2006. 230 b